

**МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕМАТИКИ
В ШКОЛЕ****INTERSUBJECT INTEGRATION OF TECHNOLOGY AND
MATHEMATICS IN SCHOOL****БОРЗЕНКО ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА,**

учитель,

*МБОУ «Мужевская СОШ имени Н.В. Архангельского».***BORZENKO OLGA NIKOLAEVNA,**

teacher,

MBEI "Muzhevskaya Secondary School named after N.V. Arkhangelsky".

В статье рассмотрен ряд интегративно-педагогических концепций, основываясь на которых, создаются интегративные технологии обучения. Отмечено, что данные концепции находят широкое применение в школе, в том числе при проведении уроков технологии и математики. Также приводятся примеры практического применения технологии интегративного обучения в процессе изучения школьного курса технологии и математики. Представлена технологическая карта урока «Школа ремонта». В результате сделан вывод, что на сегодняшний день концепция межпредметных связей задает вектор на систематическую взаимосвязь учебных предметов.

The article considers a number of integrative pedagogical concepts, based on which integrative learning technologies are created. It is noted that these concepts are widely used in school, including during technology and mathematics lessons. Examples of the practical application of integrative learning technology in the process of studying the school course of technology and mathematics are also given. The technological map of the lesson "Repair School" is presented. As a result, it is concluded that today the concept of interdisciplinary connections sets a vector for the systematic interrelation of academic subjects.

Ключевые слова: интеграция, ученики, технология, математика, технологическая карта урока, межпредметные связи.

Key words: integration, students, technology, mathematics, technological map of the lesson, intersubject relations.

На сегодняшний день остро стоит проблема интеграции образования. Существует ряд интегративно-педагогических концепций, основываясь на которых создаются интегративные технологии обучения, часто применяемые в образовательных организациях.

Разработанные интегративно-педагогические концепции можно разделить на две группы [9, с. 167]:

1. Концепции, предметом исследования которых являются интеграционные процессы:
 - концепция интеграции воспитательных сил общества (В.Д. Семенов, Ю.С. Бродский);
 - концепция внутрипредметной интеграции педагогического знания (В.И. Загвязинский);
 - концепция интегративной картины образования (Г.Н. Сериков);

- концепция синтеза дидактических систем (Л.А. Артемьева, В.В. Гаврилюк, М.И. Махмутов);
 - концепция интеграции общего и профессионального образования (М.Н. Берулава, Ю.С. Тюнников);
 - концепция интегрирования содержания начального профессионального образования (Л.Д. Федотова);
 - концепция интеграции химических, химико-технологических и моделироведческих дисциплин (И.К. Курамшин);
 - концепция интеграции и дифференциации форм организации обучения (И.Г. Ибрагимов);
 - концепция интеграции высшего образования и фундаментальной науки;
 - концепция интегрированных учебных заведений (США, Западная Европа);
2. Концепции, характеристиками которых выступает результат ее реализации:
- концепция культурно-образовательного центра (А.Я. Найн);
 - концепция голографического образования (А.С. Белкин);
 - концепция целостной школы в современной немецкой педагогике (Р. Винкель, Х. Редер, Х. Брюнгер).

Советский учёный В.И. Загвязинский, решая проблему внутрипредметной интеграции педагогики, внёс предложение о том, что необходимо осуществлять интеграцию в результате конкретизации общих педагогических подходов и обобщении частных. Цель его работы заключалась в создании системно построенной педагогики. Учёным были определены факторы, принципы, с помощью которых строятся интегративные педагогические концепции, а также исходные идеи и направления развития общей педагогики.

Г.Н. Сериков выдвинул идею об интеграции деятельности преподавания и учения, а также обучения и усвоения. Основой для создания такой картины образования учёный считал замкнутый круг: «для понимания целого необходимо понять его отдельные части, но для понимания отдельных частей уже надо иметь представление о смысле целого» [9, с. 170]. Г.Н. Сериков считал необходимым разработать научные представления об «образовании как целостности, в которой в то же время соединены и знания об отдельных его аспектах».

Л.А. Артемьева и М.И. Махмутов в своих работах попытались определить степень интеграции различных дидактических систем.

И.Г. Ибрагимов выделил интеграцию внутренних компонентов урока (интеграция в разработке самого урока), интеграцию уроков различных видов (уроков-лекций, уроков-семинаров и уроков-зачетов), создание интегративных уроков на основе сочетания содержания материала, различных учебных предметов и одновременной деятельности нескольких педагогов.

В тоже время, несмотря на множество разработанных концепций в области интеграции образования, проблема создания целостной интегративной картины в педагогике является на сегодняшний день открытой. Разработка и развитие интегративно-педагогических концепций остаётся одной из важных современных педагогических направлений.

Рассмотрим применение технологии интегративного обучения в процессе изучения школьного курса технологии и математики. Математика, как фундаментальная наука, проникла практически во все сферы деятельности человека. Развитие современной науки, производства, информационных технологий было бы невозможно без использования математических знаний. Поэтому огромное значение имеет демонстрация школьникам взаимосвязей математики с другими предметами.

Изучение школьниками математики как науки должно осуществляться не только на основе формирования у них математических знаний, но и должно демонстрировать ребятам применение полученных знаний для решения задач на практике.

Одной из форм демонстрации межпредметных связей является интегрированный урок. В литературе интегрированный урок определяется как «особый тип урока, на котором изучается взаимосвязанный материал двух или нескольких предметов. Такие уроки используются в тех случаях, когда знание материала одних предметов необходимо для понимания сущности процесса, явления при изучении другого предмета» [6, с. 5]. Как правило, на таких уроках активность учащихся гораздо выше, ребята работают увлеченно, проявляют любознательность и интерес. Дидактика интегрированного урока имеет структуру, состоящую из трех элементов [6, с. 6]:

- знания и умения из первой предметной области;
- знания и умения из второй предметной области;
- интеграция этих знаний и умений в процессе обучения.

Приведем пример интегрированного урока – деловой игры по технологии и математике для учащихся 8 класса общеобразовательной школы по теме «Школа ремонта». В ходе данного урока предусмотрены групповые и коллективные формы работы.

Основной целью федерального государственного стандарта является всестороннее развитие личности ребёнка. Формирование универсальных учебных действий (личностных, метапредметных и предметных). Цели урока «Школа ремонта» предусматривают закрепление и систематизацию знаний, умений и навыки учащихся по теме «Площади фигур»; совершенствование умения учащихся применять знания при решении текстовых задач; показать практическую значимость данной темы; продемонстрировать межпредметные связи; воспитание ответственного отношения к труду. Основная дидактическая структура урока отображена в технологической карте, которая представлена в таблице 1.

Актуальность темы подчеркивается тем, что учащиеся нуждаются в математической подготовке, которая давала бы возможность уметь планировать семейный бюджет и, в конечном итоге, добиться его сбалансированности. Необходимо исследовать широкий круг проблем по планированию семейного бюджета, применяя современные теоретические достижения в практике. Для этого, по меньшей мере, необходимо получение учащимися представления о том, в чем заключается математический подход к изучению предмета «Технология».

Приведем ещё один пример интеграции двух предметов технологии и математики. Интегрированный урок по теме «Планирование семейного бюджета».

Чтобы повысить интерес учащихся к предмету технологии и показать практическое применение математических элементов предлагается рассмотреть на уроке структуру семейного бюджета.

Задачами такого урока являются выявление уровня знаний учащихся о семейном бюджете, который получен на основе личного социального опыта и на уроках математики и технологии; формирование и закрепление умений по решению задач на вычисление семейного бюджета, планированием расходов на питание и прочие нужды. Технологическая карта урока по теме «Планирование семейного бюджета» может включать такие этапы урока, как организационный момент, актуализацию опорных знаний и умений учащихся, объявление новой темы, цели урока, изучение нового материала, решение математических задач, подведение итогов урока и домашнее задание.

На данном уроке необходимо повторить такие темы, как «Коммунальные платежи», «Потребительская корзина». В ходе урока формируются знания и умения по таким вопросам, как «Что такое бюджет?», «Что такое доход? Что такое расход?», «Запланированные и непредвиденные расходы», «Структура семейного бюджета», «Экономия семейного бюджета». Учащиеся работают с тестовыми заданиями, участвуют в ролевой игре «В магазине», с помощью презентации осваивают новый материал.

Таблица 1. Технологическая карта урока «Школа ремонта»

Этапы и цели урока	Деятельность учителя	Деятельность учащегося
<p>1. Организационный момент. Учитель проверяет готовность класса к уроку.</p> <p>2. Определение формы проведения урока. Цель: - активация опорных знаний и умений учащихся.</p>	<p><u>Учитель математики</u> Сегодняшний урок особенный, так как его проводят два учителя. На уроке мы с вами подведём итоги по теме «Площади фигур», закрепим знания, навыки и умения путём решения задач по данной теме.</p> <p><u>Учитель технологии</u> Вам, ребята, сегодня предстоит составить план ремонтных работ в домовладении, а именно в кухне и составить смету расходов.</p>	<p>Формулируют цель урока.</p>
<p>3. Повторение ранее изученного материала. Цель: - выявление и систематизация знаний</p>	<p><u>Учитель математики</u> А сейчас, ребята, мы с вами повторим, скажите, пожалуйста, площади каких фигур вы умеете находить (<i>Учитель математики загадывает детям загадки, а учитель технологии работает с презентацией и открывает соответствующий кадр. На слайде появляется верный ответ.</i>)</p>	<p>1. Она красавица толстобокая. Ее особенность лишь в том, что параллельны не все стороны, а только парочка сторон (<i>правильный ответ-трапеция</i>).</p> <p>2. У ромба стороны равны, но я не так-то прост. Добавьте к этому мои углы –они по девяносто (<i>правильный ответ-квадрат</i>).</p> <p>3. Я – четырехугольник. И это знает каждый школьник. Ведь стороны попарно параллельны – скажите моё имя дети (<i>правильный ответ-параллелограмм</i>).</p> <p>4. Я параллелограмм, но я особый. Стою с подружками диагоналями всегда. Их вид ужасно перпендикулярный, но с ними правильно смотрюсь и я (<i>правильный ответ-ромб</i>).</p> <p>5. Бывает он с углом тупым и острым, бывают стороны его подчас равны, но если в нем есть угол девяносто, то теорему Пифагора применяем мы (<i>правильный ответ-треугольник</i>).</p>
<p>4. Объяснение нового материала. Цель: -организация осмысленного восприятия новой информации</p>	<p><u>Учитель математики</u> Ребята, скажите, пожалуйста, какие практические задачи подвигли ученых на изучение этих вопросов? В древнем Египте о площадях знали очень много, так как шло развитие земледелия, необходимо было заниматься орошением полей (площади участков). При строительстве велись расчёты площадей дворцовых залов и комнат. Такие теоремы, как теорема Пифагора, площади подобных фигур и др., были открыты благодаря свойствам площадей. На сегодняшний день площади также занимают немаловажное место. Сегодня на уроке мы попробуем использовать знания о площадях фигур при ремонте помещений домовладения.</p>	<p><u>Дети решают задачи.</u> <u>Математический диктант</u> 1.Ширина кухни 4м, длина 5м. Чему равна площадь кухни? (20м²); 2.Чему равен периметр кухни?(18м); 3. Ширина стены 4м, её высота 2,8м. Найдите площадь стены? (11,2м²); 4.Ширина рулона обоев 60см, длина полосы 15м. Чему равна площадь рулона обоев? (9м²); 5. 1 погонный метр плитуса стоит 65 рублей. Сколько стоит 15 погонных метра? (975 рублей) 6. Кисть стоит 40 рублей 50 копеек, шпатель – 70 рублей 50 копеек. Хватит ли 112 рублей на покупку инструментов?</p>

Продолжение таблицы 1. Технологическая карта урока «Школа ремонта»

<p>5. Закрепление изученного материала Цель: -обеспечить закрепление полученных знаний и умений</p>	<p>Учитель технологии Ребята, давайте поиграем в деловую игру. Представьте, что вы работаете в строительной кампании. В вашу кампанию поступил заказ на ремонт помещения домовладения.</p>	<p>Задача 1 задача ЕГЭ Квартира состоит из комнаты, кухни, коридора и санузла (см. чертёж). Комната имеет размеры 4 х 4 м, санузел - 1,5 м х 2 м, длина коридора 5,5 м. Найдите площадь кухни (в квадратных метрах)</p>
	<p>В помощь прайс - листа на стоимость необходимого строительного материала: Шпаклёвка «Старт» - 250 рублей за 1 килограмм, Шпаклёвка «Финиш» 300рублей за 1 килограмм</p>	<p>Задача2 Сколько строительного материала Вам необходимо приобрести? (Шпатлёвка «Старт», «Финиш») Площадь стены – 40м²; Расход материала: 1,5 кг – «Старт» на 1м²; 1,6 кг - «Финиш» на 1м²; Мешок весит 20 кг.</p>
<p>6.Применение полученных знаний. Цель: - определить типичные ошибки и пробелы в знаниях и умениях, путем их устранения и совершенствования.</p>	<p>Заполнить колонку сметы, если по условию: Обои шириной 60 см (1 рулон) стоит 500р; Обои шириной 80 см (1 рулон) стоит 1000р; Плинтус 1п/ м – 92 рубля. Клей обойный КМЦ 150 гр. Стоит 100 рублей. Расход клея 35 грамм на 1 квадратный метр.</p>	<p>3 Задача ЕГЭ Чтобы определить расходы и общую стоимость работ необходимо заполнить сметы</p>
<p>Рефлексия «Школа ремонта» Цель: -организация самооценки учениками собственной учебной деятельности; - подведение итогов проделанной работы на уроке</p>	<p>Учитель математики: Дорогие ребята, вам необходимо выбрать вариант соответствующий вашим ощущениям после сегодняшнего урока</p>	<p>Ф.И. 1. Я все знаю, понял и могу объяснить другим! 2. Я все знаю, понял, но не уверен, что смогу объяснить другому. 3. Я сам знаю, понял, но объяснить другому не смогу. 4. У меня остались некоторые вопросы.</p>

Таким образом, результативность обучения на основе межпредметных связей достигается путём развития у обучающихся умений самостоятельно решать межпредметные задачи и тем самым, постепенно овладевая системой знаний и способами их переноса в умственной деятельности.

На сегодняшний день концепция межпредметных связей задает вектор на систематическую взаимосвязь учебных предметов. Межпредметность активно реализуется в содержании, методах и формах обучения и воспитания учащихся. Широко внедряются в практику обучения интегрированные уроки, которые объединяют знания из различных областей. Развитие и формирование у учащихся общекультурных, учебно-познавательных, информационных и

коммуникативных компетенций путем применения межпредметных связей является одной из эффективных форм обучения и может использоваться в практической деятельности учителя.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Архипова Т. Межпредметные связи: в чем их актуальность // Журнал «Учитель». 2001. № 4. URL::<http://www.ychitel.com>.
2. Борисова Н.В. Терминологическое пространство образовательных технологий / Н.В. Борисова, В.П. Бугрин. М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2006. 364 с.
3. Воронина Т.П. Образование в эпоху новых информационных технологий. М.: АМО, 2008. 220 с.
4. Глинская Е.А. Межпредметные связи в обучении / Е.А. Глинская, С.В. Титова. 3-е изд. Тула: Инфо, 2007. 44 с.
5. Горберг Г.С. Информационные технологии / Г.С. Горберг, А.В. Зафиевский, А.А. Короткин. М.: Академия, 2004. 240 с.
6. Данилюк Д.Я. Учебный предмет как интегрированная система / Д.Я. Данилюк // Педагогика. 2007. № 4. С. 24-28.
7. Жданова Л.Н. Интеграция различных областей естественнонаучного знания на уроках математики, физики, информатики / Л.Н. Жданова, Т.О. Копцева, М.Е. Аладьина, С.В. Оломская. URL: <http://festival.1september.ru>.
8. Качалова Л.П., Телеева Е.В., Качалов Д.В. Педагогические технологии. Шадринск: ШГПИ, 2001. 230 с.
9. Кукушкина В.С. Педагогические технологии. М.: ИКЦ «МарТ»: Ростов-н/Д, издательский центр «МарТ», 2006. 336 с.

© Борзенко О.Н., 2023.